

**I SHO‘BA. 01.00.00 – FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI
GAUSS TAQSIMOTI FUNKSIYASI YORDAMIDA KOMBINIRLANGAN
HOLATLAR ZICHLIGINI HISOBLASH**

Erkaboev Ulug‘bek Inayatillaevich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, f.-m.f.d. professor

Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 2-bosqich tayanch doktorant

Tel: 99-870-58-68, e-mail: sayidovnozimjon@gmail.com

Annotatsiya: Bu ishda to‘g‘ri burchakli kvant o‘ralar asosidagi geterostrukturalarda kombinatsiyalangan (birlashgan) holatlar zichligi ossillyatsiyasining kuchli magnit maydoniga bog‘liqligi o‘rganilgan. Nanoo‘lchamli to‘g‘ri sohali geterostrukturalarda kvantlovchi magnit maydonining kombinatsiyalangan holatlar zichligi haroratiga ta‘siri o‘rganilgan. Kvantlovchi magnit maydonlarida kvant o‘ralarining ikki o‘lchamli kombinatsiyalangan holat zichligining haroratga bog‘liqligini hisoblash uchun yangi matematik model ishlab chiqilgan. Taklif etilgan model nanoo‘lchamli, to‘g‘ri sohali, parabolik qonunga bo‘ysunuvchi dispersiyali yarimo‘tkazgichlardagi eksperimental natijalarni izohlaydi.

Kalit so‘zlar: geterostruktura, nanoo‘lcham, kvant o‘ra, holatlar zichligi, holatlar zichligi, ossillyatsiya, nanoo‘lcham, magnit maydon, ikki o‘lchamli, yarimo‘tkazgichlar.

**ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ С
ПОМОЩЬЮ ГАУССОВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

Аннотация: В работе исследуется зависимость комбинированных осцилляций плотности состояний от сильного магнитного поля в гетероструктурах на основе прямоугольных квантовых катушек. Исследовано влияние квантующего магнитного поля на температуру комбинированной плотности состояний в наноразмерных гетероструктурах реального поля. Разработана новая математическая модель для расчета температурной зависимости двумерной комбинированной плотности состояний квантовых катушек в квантующих магнитных полях. Предложенная модель объясняет экспериментальные результаты в наноразмерных полупроводниках с регулярным полем и параболической дисперсией.

Ключевые слова: гетероструктура, наноразмер, квантовая катушка, плотность состояний, плотность состояний, колебание, наноразмер, магнитное поле, двумерность, полупроводники.

**CALCULATION OF THE COMBINED DENSITY OF STATES USING THE
GAUSSIAN DISTRIBUTION**

Abstract: In this work, the dependence of the combined state density oscillations on the strong magnetic field in heterostructures based on rectangular quantum coils is

studied. The influence of the quantizing magnetic field on the temperature of the combined density of states in nanoscale real-field heterostructures is studied. A new mathematical model has been developed to calculate the temperature dependence of the two-dimensional combined state density of quantum coils in quantizing magnetic fields. The proposed model explains the experimental results in nanoscale, regular field, parabolic dispersion semiconductors.

Key words: heterostructure, nanoscale, quantum coil, density of states, density of states, oscillation, nanoscale, magnetic field, two-dimensional, semiconductors.

Magnitooptik yutilish spektri ko‘plab xajmli va kichik o‘lchamli optoelektron asboblari uchun asosiy talab hisoblanadi. Kvant o‘rali va $\alpha_B^{2d}(\hbar\nu, B, d)$ to‘g‘risohali geterostrukturalarda magnitooptik yutilish jarayonini kombinatsiyalangan holatlar zichligi funksiyasi sifatida ifodalash mumkin. Kvantlovchi magnit maydoni ta‘sirida, kombinatsiyalangan holatlar zichligi $\hbar\nu$ foton energiyasi bilan ajralgan, to‘lgan valentli soha elektron holatlari bilan o‘tkazuvchan sohaning bo‘sh elektron holatlari orasidagi ruhsat etilgan magnitooptik o‘tishlar sonining me‘yorini ta‘minlaydi.

Taniqli ilmiy adabiyotlarda magnit maydoni mavjud bo‘lgan va bo‘lmagan holatlarda ruhsat etilgan soha energetik holat zichligini kombinatsiyalangan holat zichligi bilan bog‘lash bo‘yicha bir necha urinishlar to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. Biroq, kombinatsiyalangan holat zichligining olingan barcha empirik va soddalashtirilgan ifodalari past haroratlarda bosimning yo‘qligi bilan chegaralangan. Ma‘lumki, tashqi omillar (harorat, magnit maydoni va bosim)ning kvant o‘lchamli geterostrukturalarga ta‘sirida zaryad tashuvchilarning energetik satx holatlari o‘zgarishiga va, natijada, magnitooptik yutilish chegarasining siljishiga olib keladi [1-3]. Nanoo‘lchamli yarimo‘tkazgichlarning magnitooptik yutilish spektri ruhsat etilgan sohaning turli minimumlari orasidagi energetik masofa bilan aniqlanadi. Bundan kelib chiqadiki, kvant o‘rasining ta‘qiqlangan sohasi kengligi tashqi omillar ta‘sirida yoki torayadi, yoki kengayadi.

Kvant o‘rasining kombinatsiyalangan holat zichliklari sohalararo magnitooptik yutilish ossilyatsiyasida muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun, ko‘p hollarda, Brillion sohasi doirasida (p_{cv}) matritsa elementi kam o‘zgaradi. Binobarin, spektrning strukturasi asosan kvant o‘lchovli geterostrukturalardagi holatlarning kombinatsiyalangan zichligini aniqlaydi.

Quyidagi formuladan tushunarliki [4-5],

$$N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_Z)) = \frac{eB}{\pi\hbar} \sum_{N_L^c, N_L^v, n_Z} \delta(\hbar\nu - E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_Z)) \quad (1)$$

bunda $\hbar\nu > E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_Z)$ bo‘lganda, kombinatsiyalangan holat zichligi energilar funksiyasi sifatida o‘zida deltasimon tabiatni aks ettiradi. Kvantlovchi magnit maydon ta‘sirida, $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_Z))$ – ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligi kvant o‘rasining ruhsat etilgan sohasidagi zaryad tashuvchilarning energetik spektri bilan aniqlanadi. Tajribalarning ko‘rsatishicha,

elektronlar va teshiklarning holat zichliklari haroratga bog‘langan. Kvant o‘rasidagi elektronlar va teshiklarning holatlar zichligining haroratga bog‘liqligi Landau diskret sathlarining termik chaplanishi orqati izohlanadi [6-7] ishlarda ko‘rsatilishicha, yetarlicha katta haroratlarda, kvant o‘rasining o‘tkazuvchan sohasidagi elektronlar holat zichligi diskret Landau sathidan uzlukchiz energetik spektrga aylanadi. Past haroratlarda esa, yaxlit energetik spektr Landau sathlariga yoyilishi bilan bir qatorda, kvantlovchi magnit maydoni kvant o‘rasi ruhsat etilgan sohasining holatlar zichligiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Bundan kelib chiqadiki, zaryad tashuvchilarning diskret Landau sathlarining haroratga bog‘liqligi kvant o‘ralarining kombinatsiyalangan holatlar zichligini deltasimon funksiyalar qatoriga yoyilmasi orqali ifodalanishi mumkin. Ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligini deltasimon funksiyalar qatoriga yoyish yo‘li bilan tadqiq qilish orqali kvant yamali geterostrukturalarda sohalararo magnitooptik yutilish assilyatsiyasining haroratga bog‘liqligini tushuntirishga erishildi. Ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligining haroratga bog‘liqligi kvant o‘rasining ruhsat etilgan sohasida zaryad tashuvchilarning diskret Landau sathlarining termal kengayishi bilan aniqlanadi.

T=0 bo‘lganda, Gauss taqsimot funksiyasi deltasimon bo‘ladi va quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Gauss(E, T) = \frac{1}{kT} \cdot \exp\left(-\frac{(E - E_i)^2}{(kT)^2}\right) \quad (2)$$

Bundan tashqari, sohalararo magnitooptik yutilishni ifodalash uchun, odatda, kvant o‘rasining har bir energetik spektri chaplash parametrli Gauss qonuni bo‘yicha chaplanadi deb faraz qilinadi. Bunday yondoshish kvant yamasida ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligining haroratga bog‘liqligi bilan ifodalanishi mumkin.

Bundan kelib chiqadiki, kvant yamasida zaryad tashuvchilarning chuqur to‘ldirilgan diskret Landau sathlari ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligi bilan eksponensial bog‘langan [8]. Ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligi – $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, n_z))$ ning haroratga bog‘liqligini hisoblash uchun T=0 da $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z))$ ma’lum energiya funksiyasi – $E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z)$ ga teng deb hisoblaymiz. Kvant yamali geterostruktura uchun, kuchli magnit maydonida ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligi (1) formula bo‘yicha hisoblanadi. Harorat ko‘tarilgani sari, valent sohasi va o‘tkazuvchan soha energiyasi $E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z)$ bo‘lgan kvant o‘rasining ruhsat etilgan sohasida har bir kombinatsiyalangan holatlar zichligi chaplanadi. $E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z)$ energiyali $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z))$ harorat chaplanishi Shokli-Rid-Xoll staistikasi bilan hisoblab topiladi [9]. Bundan kelib chiqadiki, chekli T haroratda, nanoo‘lchamli yarim o‘tkazgichli strukturalar uchun hisoblash $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z))$ ning Gauss funksiyalari bo‘yicha qatorga yoyishga olib kelinadi.

(1) formulada ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligining termik chaplanishi hisobga olinmaydi. Agar $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, d, N_L^{cv}, n_z))$ ni (2) formula bo‘yicha qatorga yoysak, u holda kvant yamasining ruxsat etilgan sohasida ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligining haroratga bog‘liqligini hisobga olish mumkin. Kuchli magnit maydonida, kvant o‘rasi kombinatsiyalangan holatlar zichligining termik chaplanishi zaryad tashuvchilarning disret Landau satxlarini silliqilanishiga olib keladi, termik chaplanish esa (2) formula orqali hisoblanadi. $T=0$ bo‘lganda, (2) formula quyidagi deltasimon funksiya ko‘rinishini oladi:

$$Gauss(E, E_i, T) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \delta(E - E_i) \quad (3)$$

Shunday qilib, (1) va (2) formulalardan kelib chiqadiki, kvantlovchi magnit maydon ta‘sir qilganda, kvant o‘rasi kombinatsiyalangan holatlar zichligining haroratga bog‘liqligi quyidagi analitik ifodaga olib kelinadi [10]:

$$N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, T, d, N_L^{cv}, n_z)) = \frac{eB}{\pi\hbar} \cdot \frac{1}{kT} \cdot \sum_{N_L^c, N_L^v, n_z} \exp \left[- \frac{\left(\hbar\nu - \left(E_g^{2d}(0) + \left(N_L^c + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_c + \left(N_L^v + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_v + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_{cv}^* d^2} n_z^2 \right) \right)^2}{(kT)^2} \right] \quad (4)$$

Bu yerda, $N_{jds}^{2d}(\hbar\nu, E_{cv}^{2d}(B, T, d, N_L^{cv}, n_z))$ – kuchli magnit maydoni mavjud bo‘lganda, yevant o‘rasining ruxsat etilgan sohasida kombinatsiyalangan holatlar zichligi ossillyatsiyasining haroratga bog‘liqligi.

Shunday qilib, kvantlovchi magnit maydon ta‘sirida kvant o‘rasining kombinatsiyalangan holat zichligini aniqlash uchun (1) formuladan foydalanish mumkin. Biroq, bunday formulalarda to‘g‘risohali kvant o‘ralari uchun harorat va bosimning elektronlar va teshiklarning diskret Landau sathlariga ta‘siri hisobga olinmaydi.

Ushbu yangi analitik formula kvantlovchi magnit maydonining kvant o‘rali geterostrukturalarda ikki o‘lchamli kombinatsiyalangan holatlar zichligining haroratga bog‘liqligiga ta‘sirini ifodalaydi. Olingan bu ifoda turli magnit maydonlari va haroratlardagi kvant o‘ralarida, sohalararo magnitoptik yutilish ossillyatsiyasining eksperimental ma‘lumotlarini qayta ishlash uchun qulaydir. Shunday qilib, tashqi faktorlar (harorat va magnit maydoni) ning nanoo‘lchamli yarimo‘tkazgich strukturalarda ikki o‘lchovli kombinatsiyalangan holatlar zichligiga ta‘sirini ifodalovchi matematik model yaratildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.R.Ram Mohan, Peter A.Wolff. Joint density of states in interband transitions in semiconductors in a magnetic field // Physical Review B. 1982. Vol.26, No.12. pp. 6711-6718.
2. Erkaboev, U.I., Rakhimov, R.G., Sayidov N.A. Mathematical modeling determination coefficient of magneto-optical absorption in semiconductors in presence of external pressure

- and temperature // *Modern Physics Letters B*, 2021, 35(17), 2150293, <https://www.scopus.com/sourceid/29055>
3. Erkaboev, U.I., Gulyamov, G., Mirzaev, J.I., Rakhimov, R.G., Sayidov N.A. Calculation of the Fermi-dirac function distribution in two-dimensional semiconductor materials at high temperatures and weak magnetic fields // *Nano*, 2021, 16(9), 2150102, <https://www.scopus.com/sourceid/11300153732>
4. Erkaboev U.I., Sayidov N.A., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I. Modeling the temperature dependence of the density oscillation of energy states in two-dimensional electronic gases under the impact of a longitudinal and transversal quantum magnetic fields // *Indian Journal of Physics*, 2022, <https://www.scopus.com/sourceid/145208>
5. Erkaboev, U.I., Sayidov N.A., Negmatov, U.M., Rakhimov, R.G., Mirzaev, J.I. Influence of a quantizing magnetic field on the Fermi energy oscillations in two-dimensional semiconductors // *International Journal of Applied Science and Engineering*, 2022, 19(2), 2021123, <https://www.scopus.com/sourceid/21100822732>
6. Ulugbek Erkaboev, Rustamjon Rakhimov, Jasurbek Mirzaev, Ulugbek Negmatov, and Nozimjon Sayidov. Influence of the two-dimensional density of states on the temperature dependence of the electrical conductivity oscillations in heterostructures with quantum wells // *International Journal of Modern Physics B*, 2023, pp.2450185, <https://doi.org/10.1142/S0217979224501856>
7. U. I. Erkaboev, R. G. Rakhimov, J. I. Mirzaev, U. M. Negmatov & N. A. Sayidov. Influence of a magnetic field and temperature on the oscillations of the combined density of states in two-dimensional semiconductor materials // *Indian Journal of Physics*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s12648-023-02803-y>
8. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Negmatov U.M., Sayidov N.A., Mirzaev J.I. Influence of a strong magnetic field on the temperature dependence of the two-dimensional combined density of states in ingan/gan quantum well heterostructures // *Romanian Journal of Physics*, 2023, iss.68, vol.5-6.
9. Ulugbek Erkaboev; Rustamjon Rakhimov; Jasurbek Mirzaev; Nozimjon Sayidov; Ulugbek Negmatov; Murodjon Abduxalimov. Calculation of oscillations in the density of energy states in heterostructural materials with quantum wells // *AIP Conf. Proc.*, 2023, vol.2789, iss.1, pp.040055, <https://doi.org/10.1063/5.0145554>
10. Ulugbek Erkaboev; Rustamjon Rakhimov; Jasurbek Mirzaev; Nozimjon Sayidov; Ulugbek Negmatov; Abdulla Mashrapov. Determination of the band gap of heterostructural materials with quantum wells at strong magnetic field and high temperature // *AIP Conf. Proc.*, 2023, vol.2789, iss.1, pp.040056, <https://doi.org/10.1063/5.0145556>
11. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).